

সম্পাদনার ভিত্তিতে 'ব্রেথলেস(১৯৬০)' চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম

ছাত্র

টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যোগাযোগ

মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫৩৭৭৯১২৭

ই-মেইলঃ shahjada19bd@gmail.com

সম্পাদনার ভিত্তিতে ব্রেথলেস(১৯৬০) চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা

নামঃ ব্রেথলেস(১৯৬০)

পরিচালকঃ জাঁ লুক গদার (Jean-Luc Godard)

সম্পাদনাঃ সিসিলি ডিকুগিস (Cécile Decugis) ও লিলা হারম্যান (Lila Herman)

বিংশ শতাব্দীর চলচ্চিত্র আন্দোলনগুলোর মধ্যে ‘ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘জাঁ লুক গদার’ এর ‘ব্রেথলেস’ এ মুভমেন্টের প্রথমদিককার একটি চলচ্চিত্র। এটি এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে এর কারণে সমগ্র বিশ্বের কাছে ফ্রান্সের নতুন ধারার চলচ্চিত্রের দুয়ার খুলে যায়। আর এর সাফল্যের পেছনে রয়েছে প্রথাগত পদ্ধতির চেয়ে ভিন্নধারার সম্পাদনা এবং অন্তর্নিহিত নান্দনিক তাৎপর্যের প্রয়োগ।

কাহিনীর প্রধান চরিত্র মিশেল, বখে যাওয়া, গুণ্ডা প্রকৃতির এক তরুণ যার আদর্শ হচ্ছেন আমেরিকান অভিনেতা হামফ্রে ডিফরেস্ট বোগার্ট অর্থাৎ সে নিজেকে তার মত করে ভাবতে পছন্দ করে। ফ্রান্সের মার্সাইল থেকে একটি কার চুরি করে প্যারিসে যাবার সময় পথমধ্যে সে পুলিশের তাড়া খায় এবং তার হাত থেকে বাঁচতে পুলিশকে গুলি করে। প্যারিসে এসে সে তার পূর্বপরিচিত সঙ্গী প্যাট্রিসিয়ার সাথে দেখা করে। প্যাট্রিসিয়া এক তরুণী সাংবাদিক এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ‘চ্যাম্পস এলিসি’তে ‘নিউ ইয়র্ক হ্যারাল্ড ট্রিবিউন’ নামক পত্রিকার কপি বিক্রি করে। মিশেল প্যাট্রিসিয়ার সাথে লুকিয়ে থাকে এবং এক পাওনাদারের খোঁজ করে। টাকা পেলে সে ইটালিতে চলে যাবে বলে মনস্থির করে এবং একই সাথে প্যাট্রিসিয়াকেও তার সাথে যাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু দেখা যায় পরবর্তীতে প্যাট্রিসিয়া মিশেলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিশের কাছে তার অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়। মিশেল সে কথা জানার পরও সাথে সাথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে না এবং শেষ মুহূর্তে ডিটেকটিভের গুলিতে মারা যায়।

জাঁ লুক গদার এর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র হচ্ছে এ ব্রেথলেস। চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে, ভিন্ন সংস্কৃতির চর্চা, দার্শনিক তত্ত্ব বা জ্ঞানের গবেষণা ইত্যাদি ভিন্ন মাধ্যমে তার এতদিনের অভিজ্ঞতার সবকিছুর প্রভাব পড়েছে তার প্রথম চলচ্চিত্রে। মূলত তিনি এতে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন যার কারণে এটি চলচ্চিত্র জগতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার সূচনা করে।

চলচ্চিত্রের কাহিনী একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। তৎকালীন অর্থাৎ ১৯৫২ সালে ফ্রান্সের একটি ট্যাবলেড পত্রিকায় প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা প্রকাশিত হয় এবং এ থেকেই ফ্রান্সিস ক্রফো এ ছবির পরিকল্পনা করেন। ক্রফো, ক্লড চ্যাবরল ও গদার মিলে সম্পূর্ণ গল্পের ছক আঁকলেও প্রথমদিকে তারা এতে কোনো প্রযোজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে লুক গদার, ক্রফোর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সম্পূর্ণ গল্পটিকে নতুন আদলে সাজিয়ে

চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রযোজকের সাথে তার চুক্তি ছিল ৯০ মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণের কিন্তু নির্মাণের পর দেখা যায় এটি ১৫০ মিনিট অর্থাৎ আড়াই ঘণ্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে। গদার চুক্তি মানলেও কাহিনী ছোট করতে চাননি কারণ এতে তার মূল গল্পের বিকৃতি ঘটতে পারতো এবং এ কারণেই কাহিনীর পরিবর্তন না করে দৈর্ঘ্য কমাতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন জাম্প কাটের মাধ্যমে সম্পাদনার এ বিশেষ পদ্ধতি। তিনি সিন বা দৃশ্য এমনকি শটের মধ্যেও কাট করেছেন যা সম্পাদনার চলমান সমস্ত নিয়ম-নীতিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল।

চলচ্চিত্রটির চিত্রগ্রাহক হিসেবে গদার বাছাই করেন ‘রাউল কৌটার্ড’ কে, যিনি ইন্দোচায়না যুদ্ধের সময় ফ্রেঞ্চ আর্মির ইনফরমেশন সার্ভিসের হয়ে ডকুমেন্টারির জন্য চিত্রগ্রাহকের কাজ করেছেন। কারণ গদার চেয়েছিলেন চলচ্চিত্রটিকে যতটুকু সম্ভব প্রামাণ্যচিত্রের আদলে তৈরি করতে। তিনি হ্যান্ড হ্যান্ড ক্যামেরা এবং সর্বনিম্ন প্রাকৃতিক লাইটিং এর মধ্যে কাজ করতে চেয়েছিলেন যেমনটি মূলত প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রেই করা হয়।

এছাড়া তার বাজেট ছিল সেময়ের একটি স্বাভাবিক চলচ্চিত্র তৈরি করতে যে টাকার প্রয়োজন হয় তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ফলে একদিকে যেমন তিনি খরচ বাঁচাতে চেয়েছিলেন ঠিক তেমনি কাহিনীর নান্দনিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্যও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

লুক গদারের কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজভাবে অল্প সেটিংস এ কত ভিন্নভাবে একটা কাজ করা যায় তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। তিনি এবং কৌটার্ড ট্র্যাকিং শটের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবহার করেছেন এবং রাতের দৃশ্যের জন্য বিশেষ লো লাইট ফিল্ম স্টক ব্যবহার করেছেন। তার চলচ্চিত্র তৈরির পদ্ধতিও ছিল স্বতন্ত্র। প্রযোজকের অমত স্বত্ত্বেও মাঝে মাঝে তিনি একদিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা শুটিং করেছেন। আবার এমনও হয়েছে, সারাদিন শুটিং করার কথা থাকলেও পুরোটাই বাতিল করেছেন। প্রথমদিকে শুটিং এর সময় তিনি প্রতিদিনের ডায়ালগ প্রতিদিন লিখতেন।

শুধুমাত্র ছবির মন্তাজের মাধ্যমেই নয়, গদার সিনেমার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের গভীর অন্তর্নিহিত সমন্বয় ঘটিয়েও তার চরিত্রের ভিন্নতাটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। কারের মধ্যে, বোগার্টের প্রতি মিশেলের ভক্তি এবং জাজ মিউজিক ইত্যাদির অনেক কিছু মাধ্যমেই আমেরিকান আইকনোগ্রাফি এবং এর প্রভাব তার ছবিতে ফুটে উঠেছে।

সম্পাদনার ভিত্তিতে এ চলচ্চিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে

ছবির প্রথম শটে আমরা দেখি পত্রিকায় এক মহিলার ছবি যেখানে একটু মর্ডানিজম এর ছোঁয়া আছে। এখানে মিশেলের চরিত্রের ধরনের প্রতি আমরা একটা ইঙ্গিত লক্ষ্য করি যে সে একটু নারী ঘেঁষা ফ্যান্টাসি জগতের মানুষ। আমরা দেখি মার্সাইলে পত্রিকা পড়ার ছলে মিশেল একটি গাড়ি চুরির জন্য সংকেতের অপেক্ষা করে। অন্য একটি মেয়ে তাকে সংকেত দেবার পর সে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে নিয়ে পালায়। মিশেলের অবস্থা বা তার কাজ আমরা এ দৃশ্য থেকেই বুঝতে পারি যে সে একজন চোর বা ছিনতাইকারী প্রকৃতির লোক। সে যে আমেরিকান অভিনেতা হেনরি ডিফরেস্ট বোগার্টের ভক্ত এবং মেয়েদের প্রতি তার অবসেশন এবং অগোছালো জীবনযাপন, তা গাড়ি চলার দৃশ্যেই আমরা আরেকটু ভালভাবে জানতে পারি। আর তখনই আমরা প্রথম জাম্প কাটের ব্যবহার দেখি। গাড়ি চলার সময় হঠাৎ করে জাম্প কাটের মাধ্যমে যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার রেফারেন্স আমরা পাচ্ছিলাম, ঠিক তেমনি এও বোঝা যাচ্ছিল যে মিশেলের জীবনও বহমান খরস্রোতা নদীর মতই। তার জীবনে স্থান-কালের কোনো বালাই নেই; আজ এখানে তো কাল ওখানে। তার কোনো কিছু পরোয়া না করার স্বভাবও আমরা দেখি যখন সে গাড়ির ড্রয়ারে একটি পিস্তল পেয়েই অনায়াসে বাইরে সূর্যের দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ে দেয়।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যখন ফ্রেমে গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যকে দেখানো হচ্ছিলো তখনই সে সূর্যের দিকে তাকে করে গুলি ছোঁড়ে। যেন একদিকে তার জীবনে আলো-আঁধারির খেলা এবং অপরদিকে তার নিজের এ অস্থিতিশীল অবস্থার প্রতি তার নিজেরই অবচেতন মনের অভিমানের ফলে সূর্যের দিকে তার এ গুলি ছোঁড়া।

অথবা এমন হতে পারে যে, সে অন্ধকারের লোক; অন্ধকারে থাকতেই তার পছন্দ। তাই মাঝে মধ্যে সূর্যের আলোর আনাগোনা তার অপছন্দ বা আলোর জগতের প্রতি তার তীব্র অভিমান বা অবমাননা সে জানান দেয় তার কাজের মাধ্যমে।

পথে যেতে যেতে সে বাইরের দৃশ্য দেখে বলে ‘Countryside is nice’ অথচ ফ্রেমে আমরা মাত্র একবারই অল্পক্ষণের জন্য বাইরের দৃশ্য দেখতে পাই এবং এ যেন এটাই ইঙ্গিত করে যে বাইরের জগতের প্রতি মিশেল দৃষ্টি দিলেও তার ধ্যান-ধারণা, চিন্তার খুব অল্প জায়গা জুড়েই এর অবস্থান; বরং সে নিজেকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত।

গাড়ি নিয়ে পালাবার পথে সে অন্য গাড়ির সাথে পাল্লা দেয় আর এখানেই অভিনেতা হামফ্রে ডিফরেস্ট বোগার্টের প্রতি তার অবসেশন লক্ষ্য করা যায়; সে বোগার্টের একটি সিনেমার একটা ডায়ালগ বলে যে, ‘My Cars are made to run, not to stop’ - আর সে নিজেও তাই খামতে পছন্দ করে না, চরম গতিতে সামনে এগিয়ে যাওয়াই যেন তার আনন্দ। এর ক্ষণিক পরই পুলিশ তাকে তাড়া করে আর এই ‘চেজিং সিন’ এ আমরা সম্পাদনার ১৮০ ডিগ্রী নিয়মের একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি যা নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

প্যারিসে এসে একটি কফিশপে মিশেল কফির অর্ডার দেয় অথচ পরে দেখে তার কাছে কফি কেনার মত যথেষ্ট টাকা নেই। ফলে সে পত্রিকা কেনার ছুতোয় বাইরে বেরিয়ে আসে, পত্রিকা কেনে এবং একটু পরেই জাম্প কাটের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই সে অন্য জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং ঐ পত্রিকা দিয়েই জুতা মুছে সেটা ফেলে দেয়। এখানে জাম্প কাটের মাধ্যমে হঠাৎ এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে যেন তার অস্থিতিশীল অবস্থাই আমাদেরকে বুঝানো হয়।

প্যারিসে এসে মিশেল প্রথম তার বান্ধবী ফ্রানচিনি এর রুমে যায়, যেখানে এক পর্যায়ে কথার মাঝখানে সে বলে যে জিগোলো(Gigolo) বা ধনবতী মহিলার রক্ষিত পুরুষ হতেও তার কোন আপত্তি নেই অর্থাৎ তার কাছে টাকাই সব; এখানেও আমরা জাম্প কাটের ব্যবহার লক্ষ্য করি যেখানে একই ফ্রেমে মিশেলের অবস্থান আমরা হঠাৎ করে কাটের মাধ্যমে অন্য জায়গায় দেখি। যদিও এটা কিছুটা অসংলগ্ন মনে হয় কিন্তু এতে বিষয় বুঝতে আমাদের কোন সমস্যা হয় না কারণ চলমান সাবজেক্ট সেখানে একটাই অর্থাৎ মিশেল। তাই অবস্থান জাম্প কাটের মাধ্যমে পরিবর্তিত হলেও আমাদের দৃষ্টি ফ্রেমের ঠিক সেখানেই চলে যায় যেখানে মিশেলকে দেখা যায়।

মিশেল প্যাট্রিসিয়ার সাথে দেখা করে যখন প্যাট্রিসিয়া ‘চ্যাম্পস এলিসি’র সামনের রাস্তায় ‘নিউ ইয়র্ক হ্যারাল্ড ট্রিবিউন’ পত্রিকার কপি বিক্রি করছিলো। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম যখন কাহিনীতে প্যাট্রিসিয়ার আগমন ঘটে তখন পূর্বের চেয়ে ভিন্ন ধরনের মিউজিক আমরা শুনতে পাই। প্রথমদিকে ইমপ্রোভড আমেরিকান মোজার্ট মিউজিক ব্যবহার করা হয় যেখানে প্যাট্রিসিয়ার সাথে মিশেলের দেখা হবার পর মিউজিকটা অনেকটা রোমান্টিকতার দিকে মোড় নেয়, অথবা বলা যায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভরা একটা সম্পর্ক যেখানে হয়তো একটু ভালবাসা, একটু সন্দেহ, একটু অবিশ্বাস মিশ্রিত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান মিউজিকটা সে অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।

রাস্তায় দুজনের মধ্যে কথাবার্তার এক পর্যায়ে প্যাট্রিসিয়া মিশেলের কাছে জানতে চায়, কেন সে পত্রিকা পড়ে, উত্তরে মিশেল বলে সে পত্রিকা পড়ে রাশি দেখার জন্য, তার ভাগ্যে কী আছে তা জানার জন্য যদিও সে মূলত বারবার

বিভিন্ন পত্রিকা কেনে এটা দেখার জন্য যে পুলিশের সাথে তার সংঘর্ষ নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে কিনা, কারণ এর উপরই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে; কতক্ষণ সে প্যারিসে থাকতে পারবে বা এখানে সে কতটুকু নিরাপদ সেটা। একদিক থেকে চিন্তা করলে এটা ভবিষ্যত বা রাশি জানার মতই অনেকটা।

‘চ্যাম্পস এলিসি’তে প্যাট্রিসিয়ার সাথে মিশেলের কথোপকথনের দৃশ্যটি ৯ মিনিট ২১ সেকেন্ড- থেকে ১২ মিনিট ৯ সেকেন্ড- পর্যন্ত প্রায় ২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের একটি লং টেক। সমগ্র ছবিতেই আমরা জাম্প কাটের ব্যবহার লক্ষ্য করি অথচ এখানে এক শটেই একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে। হতে পারে এর মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, মিশেলের জীবন উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল যার জীবনে নেই কোনো স্থিতিশীলতা সেই মিশেলের জীবনে একটুখানি আশার আলো, ক্ষণিক নিশ্চয়তা, সামান্য ভরসার জায়গা সম্ভবত প্যাট্রিসিয়াই।

একটু পরেই ফ্রেমে দেখানো হয় একটা পোস্টার যেখানে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা থাকে ‘Live dangerously until the end’ এবং এর পরই আমরা দেখি পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মিশেল। সেসময় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও অনেকটা উত্তেজনাকর। পোস্টারের কথা আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যেন মিশেলের জীবনধারার দিকে ইঙ্গিত করে যার প্রতিটি মুহূর্ত অস্থির, বিপজ্জনক, জানা-অজানা আশঙ্কায় ঘেরা।

পথ দিয়ে যাবার সময় মিশেলের সামনেই এক ব্যক্তিকে একটি গাড়ি ধাক্কা দেয় আর তখনই দেখা যায় মিশেল খবরের কাগজ পড়ছে ‘Police killer identified’; পাশাপাশি এ দুটি বিষয় যেন মিশেলকে একটা ইঙ্গিত দেয় বা এটা তার জন্য একটা সতর্কবাণী; যে মৃত্যু তার দিকে ধেয়ে আসছে যার পরিণতি আমরা ছবির শেষে দেখতে পাই। এখানে তিনটি মৃত্যুর সংযোগ ঘটানো হয়েছে;

পুলিশ - যে আগেই মারা গিয়েছে,

পথচারী - যে মাত্র মারা গেল এবং

মিশেল - যে পরবর্তীতে মারা যাবে।

এর পরের সিকোয়েন্স এ আমরা ১৩ মিনিট ২ সেকেন্ড থেকে ১৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ড পর্যন্ত প্রায় ২ মিনিট ২৯ সেকেন্ডের আরেকটি লং টেক দেখি যেখানে মিশেল, তলমাশভ এর নিকট তার পাওনা টাকা নিতে আসে। এয়ারলাইন্স এজেন্সিতে প্রবেশের পর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত সমগ্র ঘটনাটি আমরা এক শটেই দেখি যা হয়ত মিশেলের চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে - যে সে টাকার জন্য সব করতে পারে, কারণ তার কাছে টাকাই জীবনকে অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় করার উপায়। শটটির শেষ দিকে যখন ডিটেকটিভ সে জায়গায় প্রবেশ করে এর পরেই কাট করে পরবর্তী শটে যাওয়া হয় যেন এটা বোঝাতেই যে মিশেলের এমন জীবনে বাধা বা প্রধান সমস্যা বর্তমানে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়।

তলমাশভ এর সাথে দেখা হবার পর মিশেল বাইরে এসে রাস্তার পাশের দেয়ালে অভিনেতা হামফ্রে ডিফরেস্ট বোগার্টের চলচ্চিত্র ‘দ্য হার্ডার দে ফল’ (১৯৫৬) এর একটি পোস্টার এবং এর পাশে তার ফটোগ্রাফ বেশ কিছু সময় ধরে লক্ষ্য করে যার দ্বারা আবারও তার বোগার্ট প্রীতি প্রকাশ পায়।

তবে এখানে দৃশ্যটি যেভাবে দেখানো হয়েছে তাতে আমাদের মাঝে একটু সংশয় দেখা দেয় যা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

মিশেল বারবার প্যাট্রিসিয়ায় প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ করে। এমনকি সে তাকে পটানোর জন্য এক বাস কন্ডাকটরের উদাহরণও দেয় যে তার প্রেয়সীকে বলেছিলো, ‘এ সবই চুরি করা টাকা, আমি একজন গুণ্ডা, কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি’।

রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে মিশেল ও প্যাট্রিসিয়া যখন ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে তখন ক্যামেরা সামনে থেকে তাদেরকে শট করে। তখন দেখা যায় রাস্তার লোকজন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে যেমনটি সাধারণত কোথাও শট করতে গেলে দেখা যায়। কিন্তু কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে এমন শট ব্যবহার করা কতটুকু বিধিসম্মত তা ঠিক নির্ধারিত নয়। তবে গদ্যর যেহেতু একে কিছুটা প্রামাণ্যচিত্রের আদলে গড়তে চেয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে এ বিষয়টা গ্রহণযোগ্য হতেই পারে।

এরপরেই আমরা দেখতে পাই সেই বহুল আলোচিত সিকোয়েন্সটি যেখানে মিশেল প্যাট্রিসিয়াকে সাংবাদিকের সাথে দেখা করতে যাবার পথে তার গাড়ি করে লিফট দেয়। এখানে জাম্প কাটের ব্যবহার খুবই লক্ষণীয়। তারা দুজন কথা বলছিলো এবং মাঝে মাঝেই জাম্প কাটের মাধ্যমে এক শট থেকে অন্য শট দেখানো হচ্ছিলো। দুজনের কথোপকথনের সময় সাধারণত যে নিয়মে সম্পাদনা করা হয় অর্থাৎ যখন যে কথা বলছে তখন তাকে দেখানোর পদ্ধতি এখানে মানা হয় নি। এখানে বেশিরভাগ কথা বলে মিশেল কিন্তু ফ্রেমে আমরা দেখতে পাই প্যাট্রিসিয়াকে, যেমনটা পরবর্তী ছবিগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি।

1.

2. Alas! Alas!
Alas! I love a girl
who has a very
pretty neck...

3...very pretty
breasts...

5....very pretty
wrists...

7....very pretty
knees...

4...a very pretty
voice...

6....a very pretty
forehead...

8...but who is a
coward.

এর মাধ্যমে স্ক্রিন টাইম বা চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য যেমন কমানো হয়েছে তেমনি এখানে যোগ করা হয়েছে কিছু নান্দনিক অন্তর্নিহিত অর্থ।

এখানে মিশেল কথাগুলো বলছে প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে এবং তার দিকে তাকিয়ে। সেটা দর্শক শুনতে পাচ্ছেন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন প্যাট্রিসিয়াকে। যেন মিশেলের চোখে প্যাট্রিসিয়াকে দেখানো হচ্ছে। ফ্রেমে মিশেলের কণ্ঠস্বর থাকলেও শারীরিক উপস্থিতি নেই। ঠিক যেমনটি করে প্যাট্রিসিয়ার জীবনেও মিশেলের অবস্থান বা উপস্থিতি অনেকটাই ধোঁয়াশার মত, কারণ প্যাট্রিসিয়া মিশেলকে ভালবাসে কি না এ নিয়ে সে নিজেই অনিশ্চিত।

তবে যে কথাগুলো মিশেল প্যাট্রিসিয়া সম্পর্কে বলে সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে একটি লাইন বলেই মনে হয়। এখানে প্রতিটি শব্দের পর জাম্প কাট করে নতুন শটে ভিন্ন শব্দে যাওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ

আছে। তবে যেহেতু সম্পাদনার প্রক্রিয়াটি পূর্বপরিকল্পিত নয় সেহেতু এখানে হয়তো এছাড়া অন্য কোনা উপায়ও ছিল না।

প্যাট্রিসিয়ার রুমে মিশেলের সাথে তার কথোপকথনের দীর্ঘ সময়ে আমরা বেশ কিছু বিষয়ে অবগত হই। বিশেষ করে, তাদের দুজনের সম্পর্ক যে দ্বিধায় পূর্ণ সেটা এখানেই ফুটে উঠে। কারণ প্যাট্রিসিয়া জানতে চায় মিশেল তাকে কেমন পছন্দ করে; যার সাথে সে ভবিষ্যৎ কাটাতে সে কেমন, কী করে এসব নিয়ে নিশ্চিত হতে চায়। একদিকে যেমন সে মিশেলকে উপেক্ষা করতে পারে না ঠিক তেমনি ভরসাও করতে পারে না। আর সে কারণেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সময় বা তার কথাবার্তার সময় জাম্প কাট ব্যবহার করে দর্শকদের মনযোগ বারবার ব্যঘাত করা হয়েছে। সেই সাথে সেখানে হ্যান্ড হ্যান্ড ক্যামেরা ব্যবহার করে যেন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে গল্পের চরিত্রের জীবনের পুরোটা নড়বড়ে, অনেকটাই ঠুনকো।

প্যাট্রিসিয়া একসময় মিশেলকে উইলিয়াম ফকনারের ‘ওয়াইল্ড পামস’ বইয়ের শেষ লাইনটির কথা বলে যেখানে বলা আছে, ‘দুঃখ ও শূন্যতার মধ্যে আমি দুঃখকেই বেছে নেব’। আর মিশেলের মতে সে হয় সব চায় অথবা শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরতে চায় অর্থাৎ কিছুই চায় না। এ সিকোয়েন্সে আমরা এর মর্মার্থ না বুঝলেও ছবির শেষ পর্যায়ে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, মিশেল চেয়েছিল তার মত করে প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু যখন সে বুঝলো যে সে প্যাট্রিসিয়াকে পাবে না তখন পুলিশের আসার কথা জেনেও টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতে তাড়াহুড়ো করে নি। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরেই সে পরপারে পাড়ি জমায়।

প্যাট্রিসিয়া যখন লেখক জনাব পারভোলেস্কো এর ইন্টারভিউ নিতে চায় তখন নান্দনিক সম্পাদনার মাধ্যমে প্যাট্রিসিয়ার অন্তর্দন্দকে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ একজন লেখককে জিজ্ঞেস করে যে তিনি বর্তমান সময়ে এসেও ভালবাসায় বিশ্বাসী কি না এবং তার উত্তরে যখন হ্যাঁ বাচক উত্তর দেন তখন কাট করে প্যাট্রিসিয়াকে দেখানো হয় যেন তার মনের এক অংশের কথার সায় দিচ্ছে এ উত্তর।

আবার যখন লেখকের পাশের লোকের কথায় আধুনিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ফাটল নিয়ে কিছু বিষয় উঠে আসে তখনও প্যাট্রিসিয়াকে দেখানোর মাধ্যমে যেন তার মনের বিপরীত চিন্তার দিকেই আলোকপাত করা হয়।

একটা সময় লেখক বলেন, ‘আবেগ বা অনুভূতি হচ্ছে এক ধরনের বিলাসিতা যা খুব অল্প সংখ্যক মহিলাই ধারণ করতে পারেন’ তখন, ভিজুয়ালে প্যাট্রিসিয়া কে দেখিয়ে যেন তার চরিত্রের দিকে আমাদের ইঙ্গিত দেয়া হয় - যে শেষ পর্যন্ত মিশেলের প্রকৃত ভালবাসা বুঝতে ব্যর্থ হয়।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়; অন্য সব সাংবাদিক যখন লেখককে প্রেম, ভালবাসা এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করছে তখন প্যাট্রিসিয়া তাকে প্রশ্ন করছে সমাজে নারীদের ভূমিকা কী হতে পারে এ নিয়ে লেখকের মত কী সে সম্পর্কে। যেন সে তার বর্তমান পরিস্থিতিতে উপেক্ষা করে চলেছে যা আমরা মিশেলের সাথে তার সম্পর্ক থেকেও বুঝতে পারি।

একটা সময় লেখক বলেন, ‘জীবনে দুটো বিষয় খুব বেশি প্রাধান্য পায়; পুরুষের জন্য সেটা হচ্ছে নারী আর নারীর জন্য, টাকা’। এ একটা কথায় যেন গল্পের প্রধান চরিত্র দুটো উঠে এসেছে যেখানে আমরা দেখি প্যাট্রিসিয়ার জন্য মিশেলের মত বাউণ্ডলে, গুণ্ডা প্রকৃতির লোক জীবনের মায়া ছেড়ে দেয় অথচ প্যাট্রিসিয়া তার ভালবাসাকে উপেক্ষা করে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন, ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে।

রাতে গাড়িতে করে যাবার সময় অন্ধকার শহরে বিদ্যুৎ বাতিগুলো এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের কথায়ও এ বিষয়টি উঠে আসে যেন তা মিশেলের রহস্যময় জীবনের প্রতিই ইঙ্গিত করে যেখানে অন্ধকারের মাঝে ক্ষুদ্র আলোর বিন্দুরূপে প্যাট্রিসিয়ার আগমন।

ছুটে চলা জীবনের একটা সময়ে এসে হয়তো অনেকেই মনে হয়, কী লাভ এত ছুটে? একই অনুভূতি মিশেলেরও হয় এবং সে কারণেই শেষ পর্যায়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য যখন বন্ধু বেররুতি মিশেলকে পালিয়ে যেতে বলে তখন সে জবাব দেয়, ‘অনেক হয়েছে, আমি ক্লান্ত, আমি ঘুমাতে চাই’। গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত মিশেলের মুখে ছিল সিগারেট। লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার মুখ থেকে শেষ সময়ে অর্ধেক জ্বলা সিগারেট মাটিতে পড়ে যায়। ঠিক যেন মিশেলের মতো, জীবনের মাঝপথে এসে হঠাৎ করেই মৃত্যু তাকে আপন করে নেয়।

মিশেল গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে প্যাট্রিসিয়া দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে আসে। তখন মিশেল কিছু একটা বলে মারা যায়। প্যাট্রিসিয়া ডিটেকটিভকে জিজ্ঞেস করে, মিশেল কি বলল? উত্তরে ডিটেকটিভ জবাব দেয়, মিশেল তাকে লাউস(Louse) বা কীট বা ঘৃণ্য ব্যক্তি বলেছে। প্যাট্রিসিয়া কথাটা বুঝতে পারে না এবং পূর্বে যেভাবে মিশেলের অনেক কথা বুঝতে না পেরে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতো, তেমনিভাবে আনমনে জিজ্ঞেস করে, ‘What is a louse?’

এ যেন দুজনের সম্পর্কের গভীরতার যে অভাব, তারই প্রতিফলন। তারা মানসিকভাবে একজন অন্যজনের থেকে অনেক দূরে, দুজনের কেউই যে কাউকে বুঝতে পারে না তার ইঙ্গিতটুকু প্যাট্রিসিয়ার এ শেষ প্রশ্নেই নিহিত। অথবা বলা যায়, প্যাট্রিসিয়ার জীবন থেকে মিশেল হারিয়ে গেছে। এখন মিশেলের আবেগটুকু তার না বোঝাই ভালো। সেকারণেই যেন প্রশ্নটি করে সে নিজেকে প্রবোধ দিতে চায়, মিশেলের ভালবাসাকে বোঝেও না বোঝার ভান করে থাকতে চায় এবং একই কারণে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটি করে নিজের ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে সব স্মৃতি মুছে ফেলতে চায়। আর ক্যামেরার দিক থেকে ঘুরে চলে যাওয়ার মাধ্যমে মিশেল বিহীন জীবনপথে তার দৃঢ় পদক্ষেপে চলার ইঙ্গিতও দিয়ে যায়; অথবা কে জানে, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটি হয়তো সে দর্শকদের কাছেই রেখে যায়।

ব্রেথলেস ছবিতে আমরা বেশ কিছু বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তার মধ্যে রয়েছে

ক. মিশেল প্রায়ই তার ঠোঁটে ডানহাতের আঙুল দিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে। যেমন,

- ১) ছবির শুরুতেই মার্সাইলে কার চুরির আগমুহূর্তে,
- ২) প্যারিসে এসে ফোনবুথে ঢোকান পর,
- ৩) ফ্রান্সিনি’র বাসায় আয়নাতে নিজেকে দেখার সময়,
- ৪) হামফ্রে বোগার্টের ফটোগ্রাফটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে,
- ৫) প্যাট্রিসিয়ার রুমে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে,

- ৬) একই রুমে প্যাট্রিসিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার সময়,
৭) জামা কিনে প্যাট্রিসিয়াকে বিদায় দেবার পর চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এবং
৮) রাতের বেলা এন্টনিও'র সাথে যখন মিশেল দেখা করতে আসে তখন দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাট্রিসিয়ার দিকে তাকিয়ে দুবার একইভাবে ঠোঁটে আঙুল বোলায়।

খ. শুরু থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত আমরা মিশেলকে সিগারেট টানতে দেখি। এটা সম্ভবত এরকম একটা অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে যে, মিশেলের এ অনিশ্চিত জীবন সিগারেটের ধোঁয়ার মতই উড়ে উড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সিগারেট যেন এখানে মিশেলের একটু উদ্দাম, একটু বিপজ্জনক অনিশ্চিত জীবনের প্রতীক যেখানে ছবির শেষ পর্যায়ের জুলন্ত অর্ধেকপ্রায় সিগারেটের মিশেলের মুখ থেকে পড়ে যাওয়া আর জীবনের মধ্যপথে হঠাৎ মিশেলের থেমে যাওয়া একই অর্থবহনকারী।

গ. বেশ কয়েকবার মিশেলকে দেখি মুখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করতে এমনকি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে প্যাট্রিসিয়ার দিকে তাকিয়েও একই মুখভঙ্গি করে যেন সাংকেতিক ভাবে কিছু বলছে। বাংলা বর্ণমালার আ, ই, উ কে নিঃশব্দে মুখে উচ্চারণ করলে মুখের যে আকৃতি হবে তা অনেকটা এরকম। অথবা বলা যেতে পারে প্যাট্রিসিয়ার প্রতি ভালবাসা সে নিঃশব্দে 'আই লাভ ইউ' বলার মাধ্যমে প্রকাশ করে যদিও প্যাট্রিসিয়া তা বুঝতে ব্যর্থ হয়। এ প্রকাশভঙ্গিও যেন মিশেল আর প্যাট্রিসিয়ার ভালবাসার অগভীরতা বা দুজনের দুজনকে বুঝতে পারার ব্যর্থতার একটা সাংকেতিক প্রকাশ।

একথা মাথায় আসতেই পারে যে কেন তৎকালীন প্রথাবিরুদ্ধ এ সম্পাদনা পদ্ধতি গদার ব্যবহার করলেন।

মূলত ব্রেথলেস চলচ্চিত্রটি তৈরীর সময় প্রযোজকের সাথে কথা ছিলো ৯০ মিনিটের কাহিনীচিত্র তৈরীর অথচ তৈরী শেষে দেখা যায় এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ মিনিট হয়ে গেছে। লুক গদার ছবির দৈর্ঘ্য কমাতে না চাইলেও বাধ্য হয়ে তাকে প্রযোজকের কথা মেনে নিতে হয়। তখন তিনি কাহিনী অপরিবর্তিত রেখে ছবির দৈর্ঘ্য কীভাবে কমানো যায় এ নিয়ে ভাবতে থাকেন এবং অবশেষে জাম্প কাটের মাধ্যমে সময় কমিয়ে আনার চিন্তা করেন। জাঁ লুক গদার তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজেই একবার বলেছিলেন, 'আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি কীভাবে আমি সম্পাদনার এ বিখ্যাত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলাম যা বর্তমানে বানিজ্যিকভাবে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে'।

এভাবে তিনি প্রথাগত নিয়মের বাইরে সম্পাদনা প্রথা চালু করেন এবং চলচ্চিত্র বিশ্বে পরিচিত হন। তবে তিনি সময় কমানোর জন্যই যে কেবল জাম্প কাট করে গেছেন, তা নয়। বরং তার এ চলচ্চিত্র এখনো সবার আলোচনার বিষয় হয়ে আছে কারণ তার প্রত্যেকটি জাম্প কাটের মধ্যে রয়েছে নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রকাশ। কাহিনীর বিষয়ের সাথে, চরিত্রের সাথে, অন্তর্নিহিত অর্থের সাথে সম্পাদনা এখানে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। অস্তিত্ববাদের কিছু মূল ধারণা যেমন, জীবনের প্রতীয়মান সুস্পষ্ট অর্থহীনতা এসব বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। মৃত্যু যা জীবনের অনস্বীকার্য এক ঘটনা বা নিত্যদিনের ঘটনা এবং প্রত্যেক মুহূর্তই একটা জীবনের শেষ বয়ে আনে যা সর্বক্ষেত্রে একভাবেই মানুষকে গ্রহণ করে নিতে হয় তা কয়েকটি মৃত্যুর মাধ্যমে এখানে দেখানো হয়েছে। মিশেলের হাতে পুলিশের মৃত্যু, আর সবশেষে মিশেলের মৃত্যু - এগুলো যেন এ অদ্ভুত সম্পাদনার মাধ্যমে জীবনের চরম বাস্তবতার প্রকাশ।

জাঁ লুক গদারের অন্যতম জীবনদর্শন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালবাসার অসারতা বা অসম্ভাব্যতা' এ রুঢ় বাস্তবের দিকেও এ ছবি আলোকপাত করে। মিশেল এবং প্যাট্রিসিয়া ও এদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা দুজনের কে কীভাবে গ্রহণ করেছে

এবং এদের মধ্যকার জটিলতাও এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হোটেল রুমের যে সিকোয়েন্স যা সময়ের দিক থেকে সমগ্র ছবির তিন ভাগের এক ভাগ প্রায়, যেখানে মিশেল ও প্যাট্রিসিয়া গল্প, রসিকতা, তর্ক সবই করে কিন্তু সবশেষে নিজেরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়। এমনকি ছবির শেষে এসে আমরা দেখি প্যাট্রিসিয়া, মিশেলের শেষ কথাটুকু বুঝতেও ব্যর্থ হয়। এ যেন তাদের সম্পর্কের দ্বিধাযুক্ত অবস্থারই ফল।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, সামাজিক অস্থিরতা, নৈরাজ্য, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পন্ন সমাজের প্রতিনিধি যেন এ ছবি। বার বার জাম্প কাটের মাধ্যমে দর্শকের সাথে কাহিনীর একাত্মতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যেন বারবার দর্শককে এ উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতেই চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমে আমরা মিশেলের জীবন সম্পর্কে ভাবতে গেলে দেখি যে সে ছন্নছাড়া, সামাজিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করা বখে যাওয়া তরুণ। চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি তার পেশা; নারীসঙ্গ তার স্বপ্ন, তার নেশা। তার জীবনটা খুব সরল বা মসৃণ নয়।

সিনেমার কাজ শুধু ঘটনার বর্ণনা নয় বরং সফল সিনেমা সেটি যার মূল বিষয় দর্শককে স্পর্শ করে যায়, চিন্তার জগতে দোলা দিয়ে যায়। এখানেই ‘ব্রেথলেস’ এর স্বার্থকতা। সম্পাদনায় মসৃণ ম্যাচ কাট ব্যবহারের বদলে সুচিন্তিত জাম্প কাট যেন মিশেলের জীবনের অমসৃণতার একটা প্রভাব দর্শকদের উপর ফেলে যায়। একনাগাড়ে দেখার বদলে যেন তা দর্শকেরও ছন্দপতন ঘটায় যা মিশেলের জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, মিশেল ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ালেও তার মধ্যে আছে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা। প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে সে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। আর প্যাট্রিসিয়া মিশেলকে পছন্দ করলেও তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। সে চায় তার সম্পর্কে ভালভাবে জানতে। একদিকে যেমন সে মিশেলের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে অন্যদিকে সে তার ক্যারিয়ার নিয়েও চিন্তা করে। বস্তুত তাদের দুজনের মনোজগত কখনোই একে অপরকে স্পর্শ করতে পারে না। যখনই তারা সে চেষ্টা করে তখনই কোন না কোন কারণে সেটা বাধাগ্রস্ত হয়। এ বিষয়েরই যেন অন্য একটি প্রকাশ এ জাম্প কাট। যখনই আমরা গল্পের গভীরে ঢুকতে চাই, তাদের সম্পর্কে জানার কৌতুহল বেড়ে যায় তখন জাম্প কাট তাদের মনের অবস্থাই যেন আমাদের জানিয়ে দেয়।

আর এসব নান্দনিক বিষয়গুলোর কথা চিন্তা করেই সম্পাদনার এমন অপ্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

অন্য একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মাস্টার শট বা এস্টাবলিশিং শট ব্যবহারে পরিমিতবোধ। সম্পূর্ণ ছবিতে খুব কমই লং বা মাস্টার শট ব্যবহার করা হয়েছে। এ যেন ইচ্ছে করে দৃষ্টির পরিসীমা টেনে দেয়া বা মিশেলের জীবনকে বড় পরিসরে দেখার বা জানার সুযোগ দর্শককে না দেয়া। প্যারিসে প্রবেশের খুব বেশি আগে থেকে যেমন আমরা তাকে জানি না বা চিনি না তেমনি শটের ব্যবহারও এখানে সেই না জানা বা না জানানোর বিষয়টাকেই আরও গুরুত্বারোপ করেছে, জোরালো করেছে।

কিছু সংশয় আমাদের মনে থেকে যায় যেমন,

ক. ‘চেজিং সিন’ এ প্ল্যান করে দেখানো হয় গাড়ি ফ্রেমের বাম থেকে ডান দিকে যাচ্ছে আর পেছনে মটরসাইকেল নিয়ে তাড়া করছে পুলিশ। ঠিক পরের শটেই দেখা যায় পুলিশ ফ্রেমের ডান থেকে বামে যাচ্ছে। অথচ যখন মিশেল বনের মধ্যে গাড়ি নিয়ে লুকায় তখন ঠিকই আবার দেখানো হয় পুলিশের মটরসাইকেল বাম থেকে ডানে যাচ্ছে। এ দৃশ্যের সম্পাদনায় এরকম কিছু অসংলগ্ন বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যা মনে প্রশ্নের জন্ম দেয়। সম্পাদনার ইমাজিনারি লাইনে ব্যাঘাত ঘটায় মূলত এ সংশয় দেখা দেয়।

খ. আবার পুলিশ যখন ফিরে এসে মাইকেলের লুকানোর জায়গা খুঁজে পায় তখন আমরা দেখি মিশেল যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে বন-জঙ্গল আছে কিন্তু পুলিশ যেদিক থেকে আসছে সেদিকটা রাস্তার পাশে হওয়ায় গাছপালাহীন অনেকটা ফাঁকা জায়গা। কিন্তু পিস্তল থেকে গুলি করা দেখানোর পরই যখন দেখানো হয় পুলিশ গুলি খেয়ে গাছের আড়ালে পড়ে যায় এবং সেদিকে অনেক গাছ তখন একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে কি না তা আমরা মধ্যের কোনো শটে দেখি না।

ছবিগুলো বিষয়টা বুঝতে সাহায্য করবে।

চেজিং সিন পরবর্তী দৃশ্য

১) পুলিশ আসছে, রাস্তার দিকে জঙ্গল নেই।

২) মাইকেল রিভলবার নিচ্ছে।

৩) রিভলবার হাতে নিল।

৪) রিভলবার তাক করলো।

৫) পুলিশ গুলি খেয়ে বনের দিকে পড়ে গেল।

গ. বোগার্টের ফটোগ্রাফটি মিশেলের আই লেভেল থেকে সামান্য নিচে থাকায় প্রথমে দেখা যায় মিশেলের মাথা নিচু করেই তাকিয়ে আছে। অথচ পরের ক্লোজ শটে দেখা যায় সে আই লেভেলে তাকিয়ে আছে যা ছবির অবস্থান ও মিশেলের চোখের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

জাঁ লুক গদারের নির্দেশনায় সিসিলি ডিকুগিস আর লিলা হারম্যান অসাধারণ দক্ষতা ও নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রয়োগে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রথার বাইরে এসে ব্রেথলেস ছবির সম্পাদনা করেছেন, যা পরবর্তীতে নতুন একটি ধারার জন্ম দিয়েছে। আমি নিজে যদি এ ছবির সম্পাদক হতাম তাহলে এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সাথে সে যুগে এভাবে জাম্প কতট ব্যবহার করতে পারতাম কি না তা নিয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ মনের মধ্যে রয়েই যায়। এরপরও একান্ত ব্যক্তিগত কিছু অভিমত এরকম যে,

পুলিশের মটরসাইকেল ও মিশেলের কারের চেজিং সিনের মধ্যকার যে অংশে ১৮০ ডিগ্রী নিয়মের একটি ব্যতিক্রম করা হয়েছে সেদিকে আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখতাম।

চেজিং এর পর পুলিশকে গুলি করা আর পুলিশের পড়ে যাওয়ার দৃশ্যে যে দিকবিভ্রম ঘটেছে সেটা সম্পাদনার মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করতাম, বিশেষত একটা মাস্টার শটই এখানে ব্যবহার করতাম।

অপরদিকে হামফ্রে ডিফরেস্ট বোগার্টের ফটোগ্রাফ দেখার সময় দেয়ালে ফটোগ্রাফের অবস্থান ও মিশেলের আই লেভেল যেন ঠিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাট করতাম।

আবার, প্যাট্রিসিয়াকে গাড়িতে করে লিফট দেয়ার সিকোয়েন্সে যেভাবে মিশেলের প্রতি শব্দের পর জাম্প কাট করে সময় বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে আমি তা সেভাবে না করে কয়েকটি শব্দের পর জাম্প কাট ব্যবহার করতাম।

ব্রেথলেস, ‘ফ্লেক্স নিউ ওয়েভ’ বা নব তরঙ্গের অন্যতম প্রধান একটি চলচ্চিত্র। বলা যায় এ চলচ্চিত্র আন্দোলনের গতিদানকারী ভিন্ন ধারার হিসেবে এ চলচ্চিত্রের সফলতা লাভের প্রধান কারণ এর সম্পাদনা পদ্ধতি। প্রথাগত সম্পাদনা পদ্ধতির দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া ১৯৬০ সালের এ চলচ্চিত্রই পরবর্তীতে বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের সম্পাদনার আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। আর স্বাভাবিক কাট বা ম্যাচ কাটের পরিবর্তে চিন্তাপ্রসূত ভাবনালব্ধ জাম্পকাটের নান্দনিক প্রয়োগই ছিল এ ভিন্ন পদ্ধতি। এ ছবি যেমন নতুনকে স্বাগত জানায় তেমনি এটাও মনে করিয়ে দেয় নতুনকে মানুষ তখনই গ্রহণ করে যখন তা গ্রহণযোগ্য হয়ে হাজির হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১ চলচ্চিত্র ‘ব্রেথলেস’ (১৯৬০)

২ | **Breathless Analytical Paper**

(<http://limmelissa.blogspot.com/2012/03/breathless-analytical-paper.html>)

৩ | **Breathless Movie Review & Film Summary (1960) | Roger Ebert**

(<http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-breathless-1960>)

৪ | **Cinematic Techniques in Breathless**

(<https://dms108filmhistory2.wordpress.com/2014/03/15/cinematic-techniques-in-breathless/>)

৫ | **Breathless - Editing**

(<http://cinemaarts.blogspot.com/2009/10/breathless-editing.html>)

(<https://aschauble.wordpress.com/2010/12/07/editing-breathless/>)

৬ | **‘Jump cuts in Breathless’ by Oliver Gaycken**

(<http://www.criticalcommons.org/Members/ogaycken/clips/breathless-jump-cuts.mp4/view>)

৭ | **‘Five explanations for the jump cuts in Godard's Breathless’ by ‘Rechard Raskin’ .**

(http://pov.imv.au.dk/Issue_06/section_1/artc10.html)

৮ | **5 Case Studies of Jean-Luc Godard’s Innovative Filmmaking Techniques**

(<http://www.tasteofcinema.com/2014/5-case-studies-of-jean-luc-godards-innovative-filmmaking-techniques/>)